

UDK 1751

LINGVISTIK KOMPETENSIYALAR BORASIDA ILMIY QARASHLAR
SCIENTIFIC VIEWS ON LINGUISTIC COMPETENCIES НАУЧНЫЕ
ВЗГЛЯДЫ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Ilmiy rahbar: **Nurmatova Go‘zal Hakimovna**

Navoiy shahri Profi University, f.f.f.d. (PhD), dotsent

Xudoyberdiyeva Sitora Jobir qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

bonu.whiterose@gmail.com

ANNOTATSIYA. Lingvistik kompetentsiya ikkinchi tilni o‘qitish, o‘rganish va sinovdan o‘tkazishga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Lingvistik kompetentsiya bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilgan bo‘lsa-da, ular bitta tadqiqotda muhokama qilish uchun birlashtirilmagan. Ushbu maqola lingvistik kompetentsiya borasida olib borilgan tadqiqotlarni chuqurroq o‘rganadi. Ushbu maqolani yozilishidan asosiy 2 ta maqsad mavjud bo‘lib, ular: 1) lingvistik kompetentsiya tushunchasining tarixiy kelib chiqishini o‘rganish 2) kamchiliklarni aniqlash maqsadida ular bo‘yicha ilmiy adabiyotlarni o‘rganib, shu yo‘nalishga mos keladigan yangi tadqiqot g‘oyalarini taklif qilish. Tadqiqot maqsadlariga erishish uchun intensiv adabiyotlar so‘rovi o‘tkazildi. Lingvistik kompetensiyalar bo‘yicha tegishli tadqiqotlarni ko‘rib chiqish asosida ushbu maqolada kelajakdagi tadqiqotlarda foydalanish uchun samarali tavsiyalar berilgan.

KALIT SO‘ZLAR: lingvistik kompetentsiya, kommunikativ kompetentsiya, generative grammatika, tinglab tushunish kompetentsiyasi, deduktiv yondashuv

ANNOTATION. Linguistic competence has a great influence on the teaching, learning and testing of a second language. Although there have been many studies on linguistic competence, they have not been combined to discuss in a single study. This

article will dive deeper into research on linguistic competence. From the writing of this article, there are 2 main goals, which are: 1) to study the historical origin of the concept of linguistic competence 2) to study the scientific literature on them in order to identify shortcomings and propose new research ideas corresponding to this direction. An intensive literature survey was conducted to achieve the research objectives. Based on a review of relevant research on linguistic competencies, this article provides effective recommendations for use in future research.

KEY WORDS: linguistic competence, communicative competence, generative grammar, listening comprehension competence, deductive approach

АННОТАЦИЯ. Лингвистическая компетентность оказывает большое влияние на преподавание, изучение и тестирование второго языка. Хотя было проведено множество исследований лингвистической компетентности, они не были объединены для обсуждения в одном исследовании. В этой статье более подробно рассматриваются исследования лингвистической компетентности. От написания данной статьи исходят 2 основные цели: 1) изучить исторические истоки понятия лингвистической компетентности 2) изучить научную литературу по ним с целью выявления недостатков и предложить новые исследовательские идеи, соответствующие этому направлению. Для достижения целей исследования был проведен интенсивный обзор литературы. Основываясь на обзоре соответствующих исследований лингвистических компетенций, в этой статье даются эффективные рекомендации для использования в будущих исследованиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лингвистическая компетенция, коммуникативная компетенция, генеративная грамматика, компетенция понимания на слух, дедуктивный подход

KIRISH

Lingvistik kompetensiya nazariyasi 20-asrning eng taniqli tilshunoslaridan biri Noam Xomskiy tomonidan taklif qilingan va uning ushbu nazariyasi nazariy tilshunoslik maydonida inqilob qilgan [4]. Oddiy shaklda lingvistik kompetensiya ona tilida soʻzlashuvchilarning oʻ yaxshi shakllangan jummalarni oʻ shakllantirish qobiliyati sifatida belgilanadi [18]. Biroq, Xomskiyning lingvistik kompetensiya nazariyasi, tabiiyki, keyinchalik muhokama qilinadigan bir qator masalalar boʻyicha shubha ostiga qoʻyildi. Hymes, D.H kommunikativ kompetensiya nazariyasini fanga kiritdi [20]. Kompetensiya - bu bizning tildan foydalanishimiz asosidagi aqliy qobiliyatimizning bir jihati. Xomskiy, N lingvistik kompetensiya tushunchasini sintaktik jihatdan yaxshi shakllantirgan. Hymes, D.H gʻoyalariga muvofiq, Saville Troikening taʼkidlashicha [17]: kommunikativ kompetensiya nafaqat tilni bilishni, balki kimga qanday xabar bilan aloqa qilishni va uni har qanday muayyan kontekstda qanday qilib toʻgʻri etkazishni ham oʻz ichiga oladi va u ham maʼruzachilardan foydalanishga imkon beradigan ijtimoiy-madaniy bilimlarni oʻz ichiga oladi. va turli xil nutq shakllarini tushunishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Noam Xomskiy oʻzining koʻp munozaralarga sabab boʻlgan nazariyasi- generativ grammatika sohasini 1957 yilda fanga kiritdi [19] va uni har bir jumla uchun aniq tarkibiy tavsifga ega boʻlgan cheksiz koʻp sonli jummalarni yaratish uchun takrorlanishi mumkin boʻlgan qoidalar toʻplami sifatida aniqladi. 1-rasmda Xomskiyning jummalarning tarkibiy tavsifini aks ettiruvchi diagrammasi koʻrsatilgan.

Figure 1.

(Chomsky 1965, p. 65)

A
41
p2

Xomskiyning taʼkidlashicha, ideal maʼruzachi-tinglovchi oʻz nutq jamoasida gaplashadigan tilni toʻliq oʻzlashtirgan va unga koʻra bu ularning ushbu til haqidagi bilimlarini namoyish etadi [5]. Xomskiy kompetensiya va ishlab chiqarish tushunchalari oʻrtasida aniq farq borligini taʼkidlaydi. Kompetensiya ona tilida soʻzlashuvchilarning (ideal maʼruzachi-tinglovchilar) oʻz tillarining lingvistik tizimi (grammatikasi) haqidagi bilimlarini anglatadi, ishlab chiqarish esa haqiqiy tildan foydalanish sifatida qaraladi [6]. Biroq, u haqiqiy til ishlab chiqarilishini oʻrganish uchun bir qator turli omillarni hisobga olish kerakligini taʼkidlaydi. Ushbu omillardan biri bu ona tilida soʻzlashuvchilarning vakolati [5]. Shuning uchun Xomskiy lingvistik nazariyaning maqsadi tildan foydalanish asosidagi aqliy jarayonlarni tushuntirishdir, deb taʼkidlaydi va bu bilan u tilshunoslikni oʻrganish ishlash bilan emas, balki vakolat bilan bogʻliq boʻlishi kerakligini anglatadi [4]. Tushunish mumkinki, Xomskiy faqat lingvistik kompetensiyaga eʼtibor qaratadi [12], bu tilda ona tilida soʻzlashuvchilarga yaxshi shakllangan jumla tuzilmalarini yaratishga imkon beradi. Biroq, lingvistik kompetensiyani til oʻrganishning yagona maqsadi sifatida koʻrish mumkin emas, chunki aloqa jarayoni yaxshi tuzilgan jumalarni yaratish haqidagi bilimlardan tashqariga chiqadi [18].

Lingvistik Kompetensiyaga doir tadqiqotlar. Tadqiqotlar Priyanto, A tomonidan amalga oshirildi va Heidari, F va Alavi, S.A grammatik kompetensiya va talabalarning ogʻzaki muloqot kompetensiyasi oʻrtasida oʻrtacha bogʻliqlikni topdi. Shuningdek Wahyuni, D lingvistik (grammatik) kompetensiya va ishtirokchilarning nutq qobiliyati oʻrtasida kuchli bogʻliqlikni aniqladi. Araki, K [3] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, grammatika nutq ishlashiga toʻsqinlik qilmaydi. Myhill, D.A keng koʻlamli aralash usullarni oʻrganish, F. Karimxoniyning [14] miqdoriy tadqiqoti, aralash metodni oʻrganish va eksperimental tadqiqotlari grammatikani yozuv kontekstida oʻqitishning potentsial afzalliklari toʻgʻrisida kuchli dalillarni taqdim etadi. Biroq, S.P Xuangning [9] nazariy model tadqiqotlari grammatik bilim va undan yozma ravishda foydalanish oʻrtasida mustahkam bogʻliqlik yoʻqligini nazarda tutgan. K. Moxtari va H. B. Tompsonning miqdoriy [15] va Z. Akbarining [1] sifatli tadqiqotlari talabalarning sintaktik xabardorlik darajasi ularning oʻqishni tushunish koʻrsatkichlari bilan sezilarli darajada bogʻliqligini aniqladi. S. Gascoigne tadqiqotlari shuni koʻrsatdiki, shakl, grammatika qoidalari, imlo va tinish belgilariga eʼtibor kontekstdan mustaqil boʻlgan boʻshliqlarni toʻldirish tadbirlarini muvaffaqiyatli yakunlash bilan bevosita bogʻliqdir. Biroq, A. L. Lopez oʻzining shu mavzuga oid tadqiqotida talabalarning oʻqishni tushunish qobiliyatlarini bashorat qilish uchun grammatik kompetensiyaning oʻzi etarli emas degan xulosaga keldi. Oʻquvchi bilan bogʻliq omillar, matn va oʻqish maqsadi oʻqishni muvaffaqiyatli tushunishning kalitidir. K. V. Murthy va boshqalarning aniqlashicha [16], sintaksisga oid bilim va tushunib oʻqish oʻrtasidagi bogʻliqlik, ikkisi oʻrtasidagi maxsus aloqaga qaraganda, xotira va tilning ahamiyatiga taʼsir qilishi mumkin. Liaoning miqdoriy tadqiqoti leksik grammatik bilimlarni 2-tilning tinglash mahoratining muhim bashoratchisi sifatida tan oldi, E. Oh esa uning miqdoriy tadqiqotida ajralish qobiliyati tinglashni va oʻqishni tushunishni eng yaxshi bashorat qilishi mumkinligini koʻrsatadi. M. S. Effendi va boshqalar [7] Indoneziyadagi aralash usulda oʻrganish tadqiqoti shuni koʻrsatdiki, talabalar deduktiv yondashuv

bilan yanada qulayroq, garchi ular xilma-xillikni talab qilsalar ham. Biroq, R. Andrews va boshqalar [2] tadqiqida sintaksisni o'qitish talabalarning yozish sifatiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Mazkur tadqiqot shuni aniqladiki, A.Pazaver va H. Vanglarning sifat va P.Saaristoning miqdoriy topilmalaridan til o'rganishda grammatika juda ham muhim deb hisoblashishini hamda B.V. Tuanning miqdoriy tadqiqoti lingvistik mahoratga ega talabalar biror bir mavzu haqida ishonch bilan gapirish yoki yozishga layoqatli ekanligini ko'rsatishini o'rgangan. Sifatli amaliy tadqiqotlar T. S. Farrell va P.S Lim tomonidan amalga oshirildi va S. Phipps va S. Borg o'qituvchilarning grammatikani o'qitish tamoyillari har doim ham ularning amaliyotiga mos kelmasligini aniqladilar. Ularning ko'rsatma qarorlariga nafaqat ularning g'oyalari, balki vaqt kabi ba'zi omillar ham ta'sir qiladi.

Dell Hymes Xomskyning kompetentsiya to'g'risidagi nazariyasini tanqid qilgan birinchi tilshunos edi [13] uning bahslashicha, Xomskyning kompetentsiyaga doir fikri bir shaxsning butun boshli bir tilga oid xulq atvorlarini tushuntirish uchun yetarli emas. D. Hymesning so'zlariga ko'ra, kimningdir malakasi nafaqat til shakllari va tuzilmalari haqidagi bilimlarini aks ettiradi, balki ularning haqiqiy ijtimoiy vaziyatlarda tildan foydalanish usulini ham anglatadi [20].

Xomskiyning lingvistik kompetentsiya tushunchasi amal qilib turgan bir paytda, D. Hymes [10] ijtimoiy kontekstda tildan foydalanishning to'rt xil usulini taklif qildi. Ular quyidagilar:

1. Rasmiy ravishda shu narsa mumkinki, D. Hymes kimningdir tilidan foydalanish va madaniy xatti-harakatlariga javob beradigan ijtimoiy harakatlar turini nazarda tutadi. Masalan, kimdir ma'lum bir tildan foydalanishga javob sifatida "Oh, siz bunday demasligingiz kerak" va "Oh, biz bu yerda bunday narsalarni qilmasligimiz kerak" deb ma'lum bir madaniy xatti-harakatlarga munosabat sifatida aytishi mumkin. Rasmiy ravishda imkonsiz tildan foydalanish grammatik emas deb

hisoblanadi va rasmiy ravishda mumkin bo'lmagan madaniy xatti-harakatlar madaniyatsiz deb hisoblanadi [20].

2. Hymes tilni ishlab chiqarishda yoki tushinishda rasmiy ravishda mumkin bo'lgan so'zlarni qayta ishlash uchun xotirani cheklash va tushunish kabi ma'ruzachining qobiliyatining psixolingvistik jihatlari o'rtasida bog'liqlik bor ekanligini ta'kidlaydi. Masalan, dorixona bemorlari bilan maslahatlashuv jarayonida, xotira cheklanganligi sababli, bemor farmatsevt unga bergan ko'rsatmalarni yoki dori nomlarini aniq takrorlashi mumkin emas. Xuddi shu tarzda, farmatsevt buni amalga oshirish uchun tibbiy bilimning etishmasligi tufayli bemorni tashxislay olishi mumkin emas [20].

3. Muvofiqlikni kommunikativ amaliyot ishtirokchilari tomonidan qabul qilingan o'ziga xos lingvistik ijro va uning konteksti o'rtasidagi munosabatlar sifatida ko'rish mumkin. Shu sababli, kimdir uchun ma'lum bir kontekstda ma'lum bir tildan foydalanish mos kelishi yoki kelmasligi mumkin. Misol uchun, uch yoshli farzand bor ona farzandiga konfet berishni rad etgan paytda, farzandi unga "men sizni yomon ko'raman" deb baqirishini ko'pchilik no'rin deb hisoblamaydi [20].

4. Hymesga ko'ra, ma'lum bir nutq kontekstida ishtirokchilar tomonidan rasmiy ravishda mumkin bo'lgan, amalga oshishi mumkin bo'lgan va mos keladigan fikrlar ishlatilishini hal qiladigan tildan foydalanishning ehtimoliy qoidalari mavjud. Masalan, ishtirokchilar ba'zi lingvistik harakatlarni imkonsiz, amalga oshirib bo'lmaydigan yoki no'rin deb hisoblashganda, bu harakatlar aslida amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun, kompetentsiya tushunchasi ishtirokchilar taqiqlangan deb hisoblaydigan jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin [20].

Shuni ta'kidlash kerakki, D. Hymesning asosiy yo'nalishi til o'rganish emas, balki "til ijtimoiy xulq-atvor sifatida" edi. Biroq, keyinchalik kommunikativ kompetentsiyaning kengroq tushunchasi tilni o'qitishning mavjud maqsadlarini qayta ko'rib chiqishni talab qildi, bu oxir-oqibat tilni o'qitishda kommunikativ yondashuvni rivojlantirishga olib keldi [18].

XULOSA

Noam Xomskiy o'zining lingvistik kompetentsiya nazariyasi bilan lingvistik dunyoda inqilob qilgan bo'lsa-da, D. Hymes Xomskiy nazariyasini tanqid qildi, grammatik bilimlar samarali muloqot uchun etarli emas edi va kommunikativ kompetentsiyani joriy qildi. Biroq, Claire Kramersch kabi tadqiqotchilar kompetentsiyalarning konstruktivistik va amaliyotga yo'naltirilgan ko'rinishini taklif qildi, kompetentsiyalar bu qobiliyatlar, harakatlar, faoliyat va shaxsga tegishli emasligini, balki aloqa jarayonida ishtirok etganlarning barchasi tomonidan birgalikda qurilganligini ko'rsatdi. Tegishli tadqiqotlarni ko'rib chiqish asosida, hozirgi tavsiflovchi tadqiqot talabalarning grammatik ta'sirini o'rganish uchun ko'proq tadqiqotlar o'tkazish kerakligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Akbari, Z. (2014). The role of grammar in second language reading comprehension: Iranian ESP context. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 98, 122-126.
2. Andrews, R. Torgerson, C. Beverton, S. Freeman, A. Locke, T. Low, G. & Zhu, D. (2006). The effect of grammar teaching on writing development. *British Educational Research Journal*, 32(1), 39-55.
3. Araki, K. (2015). Does Teaching Grammar Really Hinder Students' Speaking Abilities? *US-China Education Review*, 5(6), 400-408.
4. Barman, B. (2014). The Linguistic Philosophy of Noam Chomsky. *Philosophy and Progress*, 51(1-2), 103-122.
5. Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
6. Chomsky, N. (2006). *Language and mind*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Effendi, M.S., Rokhyati, U., Rachman, U.A., Rakhmawati, A.D. & Pertiwi, D. (2017). A Study on Grammar Teaching at an English Education Department

in an EFL Context. *International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL)*, 5 (1), 42-46.

8. Huang, C. P. (2010). Exploring factors affecting the use of oral communication strategies. *Long Hua Technology University Journal*, 30, 85-104. 33.

9. Huang, Y. H. (2011) Does EFL Students' Grammatical Ability Account for Writing Ability? A Case Study. *Chia Nan Annual Bulletin*, 37, 500-515. 34.

10. Hymes, D.H. (1972). □On Communicative Competence□, in J.B. Pride and J. Holms (eds) *Sociolinguistics. Selected Readings*. Harmondsworth: Penguin, 269-293. 35.

11. Jones, S. Myhill, D. & Bailey, T. (2013). Grammar for writing? An investigation of the effects of contextualized grammar teaching on students □ writing. *Reading and Writing*, 26(8), 1241-1263. 36.

12. Jordan, G. (2004). *Theory construction in second language acquisition*. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 37.

13. Kamiya, M. (2006). The role of communicative competence in L2 learning. *Sophia Junior College Faculty Bulletin*, 26, 63-87. 38.

14. Karimkhani, F. (2016). The relationship between EFL learners □ writing performance with their grammar knowledge, writing strategy use and self-esteem. *Advances in Asian Social Sciences (AASS)*, 7(2), 1189-1196.

15. Mokhtari, K. & Thompson, H. B. (2006). How problems of reading fluency and comprehension are related to difficulties in syntactic awareness skills among fifth graders. *Literacy Research and Instruction*, 46(1), 73-94. 45.

16. Murthy, K. V. N. K. Krishna, G. L. & Dasaradhi, K. (2017). Syntactic Awareness and Reading Ability. *AGU International Journal of Research in Social Sciences & Humanities*, 5, 533-539. 46.

17. Saville-Troike, M. (2003). *The Ethnography of Communication: An Introduction*. 3rd ed. Oxford: Black well Publishing Ltd.

18. Thornbury, S. (2006). *An A-Z of ELT*. Oxford: Macmillan Education.

19. Taha, W.A. & Reishaan, A. K. (2008). The Relationship between Competence and Performance: Towards a Comprehensive TG Grammar. *Adab al-Kufa journal*, 1(2), 35-59
20. Young, R. F. (2008). *Language and interaction*. London and New York: Routledge.